

MUHAMMAD SHARIF BUXORIY XVII ASR SHARQ MUTAFAKKIRI SIFATIDA

Nasriddin Muxritdinovich Mirzayev,
O‘zbekiston Milliy arxivi katta ilmiy
xodimi, falsafa doktori (PhD)
ORCID: 0009-0001-6341-146X
Email: nosir86@mail.ru
Tel.: +998909313957

***Annotatsiya:** Ushbu maqola o‘z ichiga XVII asr Buxoro ilmiy muhitida yetishib chiqqan mutafakkir olim Muhammad Sharif Buxoriyning hayot yo‘li, yozgan ilmiy asarlari haqida tahliliy ma’lumotlarni qamrab oladi. Xususan, olim yozgan asarlarining tematik mavzularga bo‘linishi, qisqa muddatda uning asarlari yaqin va uzoq o‘lkalarda tarqalishi va u yerlarda musulmon sharf falsafasi sifatida o‘qitilgani bayon qilingan. Muhammad Sharif Buxoriy tilshunoslik, adabiyot, fiqh, aqida-kalom, tasavvuf, hadis va axloq bobida yozgan asarlarining nusxalari haqida ham to‘xtalgan.*

***Kalit so‘zlar:** XVII asr, Buxoro, sharh va hoshiyanavislik, tasavvuf yo‘nalishi, xonaqoh va madrasa.*

MUHAMMAD SHARIF BUKHARI AS A 17th-CENTURY EASTERN THINKER

Nasriddin Mukhritdinovich Mirzaev,
Senior Researcher, National Archives
of Uzbekistan, PhD in History
ORCID: 0009-0001-6341-146X
Email: nosir86@mail.ru
Tel.: +998909313957

***Annotation:** This article provides analytical information on the life and scholarly works of Muhammad Sharif Bukhari, a scholar and thinker who emerged from the 17th-century intellectual environment of Bukhara. It particularly describes the thematic categorization of the scholar's works, the rapid dissemination of his writings to near and distant lands, and their study as part of Muslim Eastern philosophy in those regions. The article also addresses the manuscript copies of works written by Muhammad Sharif Bukhari in the fields of linguistics, literature,*

fiqh (Islamic jurisprudence), aqidah-kalam (creed and theology), tasawwuf (Sufism), hadith, and ethics.

Keywords: *17th century, Bukhara, commentary and supercommentary (sharh and hashiya), Sufism, khanqah and madrasah.*

МУХАММАД ШАРИФ БУХАРИ ВОСТОЧНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ XVII ВЕКА

*Мирзаев Насриддин Мухритдинович,
Старший научный сотрудник Национального архива
Узбекистана доктор философии (PhD)
ORCID: 0009-0001-6341-146X
Email: nosir86@mail.ru
Тел.: +998909313957*

Аннотация: *Данная статья содержит аналитические сведения о жизненном пути и научных трудах Мухаммада Шарифа Бухари, учёного-мыслителя, вышедшего из научной среды Бухары XVII века. В частности, описывается тематическое разделение его трудов, их быстрое распространение в ближних и дальних странах, а также то, что они изучались там в качестве мусульманской восточной философии. В статье также затрагиваются вопросы, касающиеся рукописей произведений Мухаммада Шарифа Бухари в области языкознания, литературы, фикха (мусульманского права), акиды-калама (вероубеждения и теологии), тасаввуфа (суфизма), хадисоведения и этики.*

Ключевые слова: *XVII век, Бухара, комментарий и комментарий на полях (шарх и хашия), суфизм, ханака и медресе.*

KIRISH

XVII asr Movarounnahr, xususan, Buxoro ilmiy-ma’rifiy muhitining yirik vakillaridan biri, faylasuf, tarixchi, shoir va dinshunos olim Mavlaviy Muhammad Sharif Buxoriy o‘zining qomusiy bilimi va serqirra ijodi bilan Sharq tafakkuri tarixida chuqur iz qoldirgan mutafakkirdir. Mavlaviy Muhammad Sharif ibn Muhammad Husayniy Alaviy 1026 hijriy (1617 milodiy) sanada Shahrisabzda tavallud topib, o‘sha davrning ilm-fan markazi bo‘lgan Buxoroda oliy diniy va dunyoviy ma’lumot olgan. U Buxorodagi Ko‘kaldosh madrasasida oxundlik

darajasiga yetishib, umrining oxirigacha talabalarga ta’lim berish va ilmiy asarlar yaratish bilan mashg‘ul bo‘lgan va 1109 hijriy (1697 milodiy) sanada Buxoroda vafot etgan¹.

Olim falsafa, tasavvuf, fiqh, aqida-kalom, tarix, tilshunoslik va astronomiya kabi ko‘plab sohalarga oid o‘ttizga yaqin asar yaratgan. Uning falsafiy qarashlari, xususan, makon va zamon haqidagi mulohazalari «ar-Risola ad-davriya» asarida aks etgan bo‘lsa, «Favoyidi xoqoniya» nomli asari hukmdorlar uchun davlatni boshqarish va adolat tamoyillariga bag‘ishlangan muhim ijtimoiy-siyosiy risoladir².

Mavlaviy Sharifning asarlari nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Xuroson, Rossiya, Yaqin Sharq va Sharqiy Yevropa hududlarida ham madrasalarda darslik sifatida o‘qitilgan. Shunga qaramay, uning hayoti va ilmiy merosi bugungi kungacha maxsus tadqiqot obyekti sifatida chuqur o‘rganilmagan. Uning asarlarining qo‘lyozma nusxalari O‘zbekiston va Tojikiston fondlarida mavjud bo‘lsa-da, xorijiy kutubxonalardagi, xususan, Turkiyadagi nusxalari haqida deyarli ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Ushbu maqolaning maqsadi Muhammad Sharif Buxoriyning Sharq falsafasi, xususan, kalom va aqida ilmiga oid asarlarini tahlili qilish orqali uning ilmiy merosining tarqalish geografiyasini va ahamiyatini ochib berishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muhammad Sharif Buxoriyning ilmiy merosi keng qamrovli bo‘lib, uning bizgacha yetib kelgan asarlarining nomlari va turli yo‘nalishlarga bo‘linishi dastlabki bor jamlanib quyidagicha tavsiflanadi:

1. “Hoshiyat ala-favoid az-ziyoiya” (Arab tili grammatikasiga oid)
2. “Hoshiyat al-qadima ala sharh al-aqoid al-azudiya” (Kalom ilmiga oid)
3. “Hoshiyat al-jadida ala sharh al-aqoid al-azudiya” (Kalom ilmiga oid)

¹ Бухорий, Мансур Абдулбоқий. Кашф ал-муаммо ан рижали Фарғона ва Бухоро (фи қарнайни 13-14 хижрий). – Мадинаи Мунаввара, 1443 (2021). – Б. 386-388.

² Ал-Бухорий, Муҳаммад Шариф. Фавоиди хоконийа (Хоқонга аталган фойдалар) // Форс тилидан таржима қилганлар: М. Нуритдинов, М. Ҳасаний. – Тошкент: Адолат, 1995. – 56 б.

4. “Ar-Risola ad-davriya" (Falsafiy risola)
5. “Ar-Risola fi bayoni mafhum al-aqoid va al-kalom" (Aqida va kalom ilmiga oid)
6. “Tarjumai matni manzumi muxtasar al-viqoya" (Fiqhga oid)
7. “Devoni Sharif" (She’riy to‘plam).
8. “Hoshiya bar sharh at-tahzib" (Mantiq va falsafaga oid)
9. “Hoshiya ala tatimma shavohiy Yusuf al-Qorabog‘iy”
10. “Risolai Mavloni Sharif” (Axloqiy risola)
11. “Risolai istilzomi davri tasalsul” (Falsafiy risola)
12. "Ar-Risola fi a’mol al-yavmi va al-layli" (Kundalik amallarga oid)
13. “Favoidi xoqoniya" (Axloq va siyosatga oid)
14. “Tuhfat as-solikin" (Tasavvufga oid)
15. “Mir’ot al-haqoqiq” (Tasavvufga oid)
16. “Kalom al-mutakkalimin” (Kalom ilmiga oid)
17. “Hujjat az-zokirin liradd al-munkirin" (Tasavvuf va zikr bahsiga oid)
18. “Bob al-vasiya bi as-sulus” (Fiqhga oid)
19. “Takmila at-tatimma” (Kalom ilmiga oid)
20. «Jome’ al-masoil» (Fiqhiy masalalar to‘plami)
21. “Risola mustalahot al-hadis” (Hadis ilmiga oid)
22. “Tatimma manofe’ al-muslimin sharh al-viqoya” (Fiqhga oid)
23. “Qissai Amirjiy” (Diniy mazmundagi doston)
24. “Qissa-i Ir Xubbiy” («Qul Sharif» taxallusi ostida)

Yuqorida zikr qilingan Muhammad Sharif Buxoriyning aksar asarlari yurtimiz fondlarida, xususan, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik qo‘lyozmalar instituti fondida saqlanadi. Ulardan ayrimlari, Turkiya, Rossiya, Tojikiston kabi davlatlarning qo‘lyozma fondlarida saqlanadi. Jumladan, Turkiya kutubxonalaridagi qo‘lyozma va toshbosma nusxalar tahlili: tadqiqotlar davomida Turkiyaning yirik kutubxonalaridan allomaning falsafa va kalom ilmiga oid bir nechta muhim asarlarining nusxalari aniqlandi:

1. “Sharhu sharhi al-aqid al-azudiya” qo‘lyozmasi. Bu nusxa Istanbuldagi “Atif Efendi” kutubxonasida (inv. raqam 374491) saqlanadi. 99 varaqdan iborat bo‘lib, arab tilida yozilgan. Nusxa ko‘chirilgan sana aniq emas, lekin xat uslubi va qog‘oziga ko‘ra XVIII asrga oid deb taxmin qilinadi.

2. “Hoshiya ala sharh al-aqid al-azudiya” qo‘lyozmasi. Bu nusxa Sulaymoniya kutubxonasining “Hacı Mahmud Efendi” kolleksiyasida (inv. raqam 374491) saqlanadi. Ushbu nusxa 152 varaqdan iborat bo‘lib, alohida ilmiy ahamiyatga ega. Chunki u kotib Muhammad ibn Mubinmuhammad Kalamiy tomonidan 1101 hijriy (1690 milodiy) sanada Balxdagi Madrasai Xoqon Alida ko‘chirilgan. Bu esa asarning muallif hayotlik davridayoq Movarounnahrda tashqarida, xususan, Balxda keng o‘rganilganidan dalolat beradi. Qo‘lyozmada muallifning asarning ayrim qismlarini, masalan, "Mansubot" qismini 1089 h. (1678 m.) va "Harflar" qismini 1093 h. (1682 m.) sanada yozib tugatgani haqidagi qaydlari ham mavjud.

3. “Hoshiya ala hoshiya al-xayoliy ala sharhi al-aqid” qo‘lyozmasi. Sulaymoniya kutubxonasining “Carullah” kolleksiyasida (inv. raqam 226633) saqlanadi. 43 varaqdan iborat.

4. “Hoshiya ala sharhi al-xayoliy ala aqid an-nasafiy” qo‘lyozmasi. Sulaymoniya kutubxonasining “Giresun Yazmalar” kolleksiyasida (inv. raqam 247326) saqlanadi. 100 varaqdan iborat bu nusxa 1164 hijriy (1751 milodiy) sanada ko‘chirilgan.

5. “Hoshiya ala sharhi aqoid an-nasafiy” toshbosma nusxasi. Millat kutubxonasining “Ali Emiri Arabi” kolleksiyasida (inv. raqam 147919) saqlanadi. Asar 1329 hijriy (1911 milodiy) sanada “el-Matbaatü'l-Kürdistanü'l-İlmiyye” matbaasida chop etilgan.

Olimning yana bir asari, “Hoshiya ala al-Jomiy” kitobining toshbosma nusxasi aniqlandi. Turkiyaning Boyazid kutubxonasida (inv. raqam 573493) saqlanadi. Arab tili grammatikasiga bag‘ishlangan bu asar 1902 yilda nashr qilingan.

MUHOKAMA

Muhamad Sharif Buxoriyning asarlari va ilmiy hayoti bugungi kungacha yaxlit bir tadqiqot obyekti sifatida emas, balki manbashunoslik, matnshunoslik, adabiyot, tilshunoslik va tasavvuf hamda fihristnavislik sirasida ma’lumotlar keltirilganini qayd qilish lozim. Jumladan, M. Nuritdinov va M. Hasaniy (O‘zbekiston): bu ikki olim Muhammad Sharif Buxoriyning fors tilidagi mashhur ijtimoiy-axloqiy asari “Favoidi xoqoniya”ni o‘zbek tiliga tarjima qilib, 1995 yilda Toshkentda nashr ettirishgan. Bu alloma merosini zamonaviy o‘zbek kitobxonlariga yetkazishdagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi³.

Ne’matulloh So‘hbatov (Tojikiston): Tojikistonlik olim N. So‘hbatov fiqh sohasiga oid “Nazmi Muxtasar (Muxtasaru-l-viqoyai manzum)” asarini tadqiq etib, 2008 yilda Dushanbe shahrida nashrga tayyorlagan. Bu Muhammad Sharif Buxoriyning nafaqat falsafa va tasavvuf, balki islom huquqshunosligi sohasida ham yirik mutaxassis bo‘lganini ko‘rsatuvchi asarning ilmiy muomalaga kiritilishidir⁴.

O‘nal Kaya (Önal Kaya, Turkiya): Turk olimi O‘nal Kaya allomaning “Qul Sharif” taxallusi bilan yozgan “Qissa-i Ir Xubbiy” dostonini o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. U asarning qo‘lyozma nusxalarini taqqoslab, uni lotin alifbosiga o‘giran

³ Ал-Бухорий, Муҳаммад Шариф. Фавоиди хоконийа (Хоқонга аталган фойдалар) // Форс тилидан таржима қилганлар: М. Нуритдинов, М. Ҳасаний. – Тошкент: Адолат, 1995. – 56 б.

⁴ Мавлоно Муҳаммадшариф ибни Муҳаммадхусайни Алавии Бухорий. Назми “Мухтасар”: (Мухтасару-л-виқояи манзум) / Таҳияи Неъматуллоҳ Сўхбатов. – Душанбе: Эр-граф, 2008. – 456 саҳ.

va ilmiy tadqiqot sifatida chop etgan. Bu tadqiqot Buxoriyning turkiy tildagi adabiy merosini xalqaro miqyosda tanitishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarixchilar va biograf guruh olimlari Muhammad Sharif Buxoriyning hayoti, uning Buxoro ilmiy muhitidagi o‘rni va tasavvuf silsilasidagi mavqeini o‘rganishgan. Sadriddin Salim Buxoriy (O‘zbekiston): Taniqli buxoroshunos olim o‘zining “Buxoroning tabarruk ziyoratgohlari” kitobida Buxoroning ko‘plab allomalari qatorida Muhammad Sharif Buxoriy haqida ham qimmatli ma’lumotlar keltirgan. U allomaning hayoti, dafn etilgan joyi va uning Buxoro tarixidagi o‘rnini yoritgan. Mansur Abdulboqiy Buxoriy (Madinai Munavvara): Ushbu tadqiqotchi o‘zining “Kashf al-muammo an rijali Farg‘ona va Buxoro” nomli asarida XIII-XIV hijriy asrlardagi Buxoro va Farg‘ona olimlari haqida biografik ma’lumotlar to‘plagan va unda Mavlaviy Sharifning tarjimai holiga ham o‘rin ajratgan⁵.

Shahobiddin Marjoniy (XIX asr): Taniqli tatar tarixchisi va dinshunosi o‘zining “Vafiyat al-aslaf” asarida ko‘plab Markaziy Osiyo olimlari, jumladan, Muhammad Sharif Buxoriy haqida ham ma’lumot qoldirgan, bu esa keyingi tadqiqotlar uchun muhim manba bo‘lib xizmat qilgan.

Manbashunoslar va Katalog tuzuvchi olimlar alloma asarlarining qo‘lyozma nusxalarini aniqlash, ularni tavsiflash va kataloglarda qayd etish bilan shug‘ullanishgan. L. V. Dmitriyeva (Rossiya): Rossiya Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining turkiy qo‘lyozmalar katalogini tuzgan taniqli sharqshunos olim. U o‘zining katalogida Muhammad Sharif Buxoriyga nisbat berilgan “Qissai Amirjiy” asari haqida ma’lumot bergan. Keyinchalik bu asarning aslida “Qissa-i Ir Xubbiy” ekanligi aniqlangan bo‘lsa-da, uning ilk bor qo‘lyozmani qayd etgani manbashunoslik uchun ahamiyatlidir.

Adabiyotshunoslar va G‘arb sharqshunos olimlari Buxoriyning adabiy merosi va uning xalqaro ilmiy doiralardagi o‘rnini o‘rganishgan. Nejdett Tosun (Necdet Tosun, Turkiya): Turk olimi islomiy turk adabiyotiga oid tadqiqotlarida, xususan,

⁵ Sadriddin Salim Buxoriy. Buxoroning tabarruk ziyoratgohlari (tўldirilgan, qayta ishlangan ikkinchi nashr). – Toshkent: Durdona nashriyati, 2012. – B. 258-260.

Chig‘atoy tilida yozilgan manoqibnomalar haqidagi ishlarida “Qul Sharif” taxallusi bilan ijod qilgan Muhammad Sharif Buxoriyning adabiy-tasavvufiy merosiga to‘xtalgan . Robert D. MakChesni (Robert D. McChesney, AQSH): Taniqli amerikalik sharqshunos olim dunyoga mashhur “Encyclopædia Iranica” (Eronika Ensiklopediyasi) uchun “BOKHARI, MOHAMMAD-SARIF” nomli maqola yozgan. Bu maqola allomaning hayoti va ilmiy faoliyatini xalqaro akademik standartlar darajasida tahlil qilib, uning merosini jahon sharqshunosligiga tanitgan muhim manba hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Mavlaviy Muhammad Sharif Buxoriy XVII asr Markaziy Osiyo ilmiy-falsafiy tafakkurining buyuk namoyandasidir. Uning Sharq falsafasi, kalom, fiqh, tasavvuf va adabiyotga oid asarlari nafaqat o‘z vatanida, balki butun islom olamining yirik ilmiy markazlarida ham mashhur bo‘lgan. Turkiya kutubxonalarida aniqlangan qo‘lyozma va toshbosma nusxalar uning ilmiy merosining tarqalish geografiyasi ancha keng ekanini isbotlaydi. Kelgusidagi tadqiqotlar uchun Muhammad Sharif Buxoriyning dunyoning boshqa kutubxonalarida saqlanayotgan qo‘lyozmalarini aniqlash, ularni kataloglashtirish va qiyosiy-matniy tahlil qilish o‘zbek xalqining boy ilmiy-ma’naviy merosini chuqurroq o‘rganish va jahon hamjamiyatiga tanitish yo‘lidagi muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ал-Бухорий, Муҳаммад Шариф. Фавоиди хоконийа (Хоқонга аталган фойдалар) // Форс тилидан таржима қилганлар: М. Нуритдинов, М. Ҳасаний. – Тошкент: Адолат, 1995. – 56 б.
2. Бухорий, Мансур Абдулбокий. Кашф ал-муаммо ан рижали Фарғона ва Бухоро (фи қарнайни 13-14 ҳижрий). – Мадинаи Мунаввара, 1443 (2021). – Б. 386-388.
3. Бухорий, Ҳомидхўжа валад Қози Бақохўжа. Танзил ал-амсол фи зикри баён ал-аҳвол. ЎзР ФА ШИ. Қўлёзма № 602. – 2б-варақ.
4. Дмитриева Л.В. Каталог тюркских рукописей Института востоковедения Российской академии наук. — М.: Вост. лит., 2002. – С. 316.
5. Жуманазаров, Абдусаттор. Бухоро таълим тизими тарихи. – Тошкент: Akademnashr, 2017. – Б. 318-319.
6. Мавлоно Муҳаммадшариф ибни Муҳаммадхусайни Алавии Бухорий. Назми “Мухтасар”: (Мухтасару-л-виқояи манзум) / Таҳияи Неъматуллоҳ Сўхбатов. – Душанбе: Эр-граф, 2008. – 456 саҳ.
7. Мавлоно Муҳаммадшариф ибни Муҳаммадхусайни Алавии Бухорий. Назми “Мухтасар”: (Мухтасару-л-виқояи манзум) / Таҳияи Неъматуллоҳ Сўхбатов. – Душанбе: Эр-граф, 2008. – 456 саҳ.
8. Муҳаммад Шариф. Ар-Рисола ад-даврия (“Даврийлик ҳақида рисола”) // Қўлёзма. – ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги ШИ фонди инв. рақами 10645/XI.
9. Муҳаммад Шариф. Ар-Рисола ад-даврия (“Даврийлик ҳақида рисола”) // Қўлёзма. – ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги ШИ фонди инв. рақами 10645/XI.
10. Муҳаммад Шариф. Девони Шариф // Қўлёзма. – ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги ШИ фонди инв. рақами 1014, 1036/VIII, 6674/V, 6656/IV, 6754, 12361/I.
11. Садриддин Салим Бухорий. Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари (тўлдирилган, қайта ишланган иккинчи нашр). – Тошкент: Дурдона нашриёти, 2012. – Б. 258-260.
12. Kaş, Önal. “Doğru Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları II: Kul Şerîf’in İr Hubbî Destânı”, KÖK Araştırmalar журналі, II/1 (Баҳор 2000), 135-185-бетлар.
13. Necdet Tosun. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu (Çağatayca Yazılmış Menâkıp-nâmeler). – Б. 440-441.; Маржоний Ш. Вафийат ал-аслаф. 6-жилд, 19-бет.

14. Robert D. McChesney, BOKHARI, MOHAMMAD-SARIF, Encyclopædia Iranica, IV/3, pp. 331-332.
15. Tosun, Necdet. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu (Çağatayca Yazılmış Menâkıpnâmeler). – Б. 440-441.